

Partizipation, Co-Kreation und Citizen Science – Zwischen Grundlagenforschung und digitaler Kulturvermittlung

Brinkmann, Hanna

hanna.brinkmann@donau-uni.ac.at
Universität für Weiterbildung Krems, Österreich

Grebe, Anja

anja.grebe@donau-uni.ac.at
Universität für Weiterbildung Krems, Österreich

Lopin, Melanie

melanie.lopin@museumsverein-korneuburg.at
Stadtmuseum Korneuburg, Kulturvermittlung, Österreich

1. Einleitung

Partizipation, Co-Kreation und Citizen Science bzw. Citizen Humanities sind Ansätze, die in den Digital Humanities in den letzten Jahren verstärkt gefordert und gefördert wurden (Heinisch 2020). In Museen werden sie seit vielen Jahrzehnten erprobt (Pierroux et al., 2020) und kommen in der Kulturvermittlung im Bereich Community Building oder als Outreach-Strategie zum Einsatz. Intergenerative Formate versprechen im Hinblick auf kollaborative Wissensgenerierung und die co-kreative Entwicklung userzentrierter, digitaler Vermittlungsformate von besonders hoher zukünftiger Bedeutung zu sein.

2. Projektvorstellung

Das Poster stellt die Ergebnisse und Learnings aus dem Pilotprojekt "MuseumsMenschen im Schaudapot" vor (Brinkmann et al., 2022), welches das Ziel verfolgte, durch die oben genannten Ansätze eine bereits bestehende, institutionenübergreifende Web-App für 10 Stadtmuseen in Niederösterreich, um weitere Inhalte anzureichern und in den einzelnen Prozessschritten zu evaluieren. Dieses digitale, partizipative, Grundlagenforschung und Kulturvermittlung verbindende Projekt an der Schnittstelle von analog und digital, wurde vom Land Niederösterreich, Abteilung Kunst und Kultur, gefördert und als Kooperation zwischen der Universität für Weiterbildung Krems und dem Stadtmuseum Korneuburg durchgeführt.

Das Engagement von Bürger:innen für das lokale und regionale Kulturerbe und die Dokumentation kultureller Daten spielte bereits bei der Gründung von Stadtmuseen eine große Rolle, wie das Forschungsprojekt „MuseumsMenschen“ (2017-2020)¹ der Universität für Weiterbildung Krems zeigt, welches den Ausgangspunkt für die webbasierte App darstellt (Grebe, 2019).

3. Umsetzung

Die Web-App „MuseumsMenschen“ vernetzt das physische Objekt, welches vor Ort im Museum betrachtet wird, mit spielerisch aufbereiteten Informationen in leicht verständlicher Sprache. So soll der Zugang zum einzelnen Objekt, aber auch zur Sammlung insgesamt erleichtert und eine intensivere Auseinandersetzung mit den Objekten erreicht werden. Auf diese Weise entsteht ein hybrider Raum zwischen analog und digital (Løvlie et al., 2021; Ergin, 2022).

Ausgehend vom bereits bestehenden Dialog-Ansatz der Web-App, welche die Inhalte im Chat-Format aufbereitet, wurde durch das partizipative Kulturvermittlungsprojekt „MuseumsMenschen im Schaudapot“ eine Brücke zwischen den Generationen geschlagen: Teilnehmer:innen waren eine Gruppe von Jugendlichen, die ihr Wissen und Know-how im Umgang mit digitalen Medien einsetzten, und Senior:innen, die im Sinne der „oral history“ Objektgeschichten lebendig werden ließen. Die Jugendlichen waren über einen Medienaufruf in der lokalen Presse und im Radio rekrutiert worden, während sich die Senior:innen über persönliche Kontakte und durch den Museumsverein fanden. Generationenspezifisches, lokales Wissen zu konkreten Objekten aus der Museumssammlung wurde im Rahmen von Workshops geteilt und gemeinsam in das Medium Web-App überführt. Im Zuge dieses Prozesses wirkten Bürger:innen somit auch an einer Kuratierung der Objekte im digitalen Raum mit, was anschließend allen Museumsbesucher:innen und Nutzer:innen der Web-App zur Verfügung gestellt wurde.

4. Learnings und Ausblick

Während die partizipative Erweiterung der Web-App bereits in einem weiteren Stadtmuseum in Niederösterreich in einer ähnlichen Form umgesetzt werden konnte, zeigte die 2022 durchgeführte Nutzer:innenstudie zur Web-App, dass diese bislang nur zögerlich verwendet wird (Brinkmann 2023). Einige aus dieser Studie gewonnenen Erkenntnisse sollen kurz aufgeführt werden. Um das Potenzial der Web-App voll entfalten zu können, sind auch die Museen gefragt: Museumsintern könnte die Kommunikation über die Existenz der Web-App und eine kurze Information für Mitarbeiter:innen an der Kasse oder in der Aufsicht zu einer stärkeren Nutzung durch die Besucher:innen ein erster Schritt sein. Mit der Aushändigung des zur Verfügung gestellten Flyers mit dem aufgedruckten QR-Code ist ein

zweiter wichtiger Schritt getan, die Besucher:innen werden so aktiv auf die Web-App hingewiesen und haben den direkten Zugang persönlich in die Hand gedrückt bekommen. Hilfreich ist es auch, die Objekte, welche in der App besprochen werden, im Museum zu kennzeichnen, wie dies bereits in einigen der beteiligten Museen umgesetzt wurde. Auch wenn die Web-App einen BYOD (bring your own device)-Ansatz verfolgt, kann es sinnvoll sein, im Haus Tablets anzubieten (siehe Abb. 1), auf denen die App-inhalte größer zu sehen sind, was sich gerade für ältere Besucher:innen bewährt hat.

Abb. 1 Foto © Museumsverein Korneuburg

Der partizipative, intergenerative Ansatz des Pilotprojekts soll im inter- und transdisziplinären Folgeprojekt „Industriekultur im Dialog“ weiterentwickelt werden, welches sich mit der Alten Werft in Korneuburg befasst. Das Archiv der 1993 geschlossenen Werft, einschließlich zahlreicher Objekte, befindet sich im Stadtmuseum Korneuburg. Es soll nun digitalisiert und mit Hilfe von Citizen Humanists aufgearbeitet werden und dabei in intergenerativen Teams von Schüler:innen der BHAK Korneuburg und ehemaligen „Werftler:innen“ auch Eingang in die Web-App finden.

Fußnoten

1. Das FTI-Projekt „MuseumsMenschen“ des Departments für Kunst- und Kulturwissenschaften der Universität für Weiterbildung Krems wurde in Kooperation mit

dem Museumsmanagement Niederösterreich und den zehn ältesten niederösterreichischen Stadtmuseen durchgeführt: Rollettmuseum der Stadt Baden (1806/1876), Museum St. Peter an der Sperr, Wiener Neustadt (1824), Museum Retz (1833), Stadtmuseum Korneuburg (1863), Stadtmuseum St. Pölten (1879), Stadtmuseum Melk (1879/1880), museumkrets (1884/1889), Krahuletz-Museum Eggenburg (1889/1901), Zeitbrücke-Museum Gars am Kamp (1898/1902), Stadtmuseum Zwettl (1900).

Bibliographie

Brinkmann, Hanna. 2023. „Objektgeschichten aus niederösterreichischen Stadtmuseen. Zur Nutzung, Evaluierung und Erweiterung der MuseumsMenschen-Web-App“. In *Österreich Geschichte, Literatur, Geographie 3. Neue Perspektiven auf 100 Jahre Kulturerbe Niederösterreich* hg. von Anja Grebe, 9-20.

Brinkmann, Hanna, Anja Grebe, Melanie Lopin. 2022. „Ein gemeinsames Online-Tool als Chance für Kooperation und Kollaboration“. *neues museum* 3: 34-36.

Ergin, Gamze. 2022. "Museums in the Digital Age: Hybrid Museum Experience." In *Multidisciplinary Perspectives Towards Building a Digitally Competent Society*, hg. von Sanjeev Bansal, Vandana Ahuja, Vijit Chaturvedi, Vinamra Jain, 51-69. Hershey, PA: IGI Global. DOI 10.4018/978-1-6684-5274-5.ch003.

Grebe, Anja. 2019. "MuseumsMenschen - Stadtmuseen im Fokus." *neues museum* 3: 66-68.

Heinisch, Barbara. 2020. "Citizen Humanities as a Fusion of Digital and Public Humanities?". *magazén*, 1(2): 143-180. DOI 10.30687/mag/2724-3923/2020/02/001.

Løvlie, Anders Sundnes, Karin Ryding, Jocelyn Spence, Paulina Rajkowska, Annika Waern, Tim Wray, Steve Benford, William Preston, Emily Clare-Thorn. 2021. "Playing Games with Tito: Designing Hybrid Museum Experiences for Critical Play." *Journal on Computing and Cultural Heritage*, 14 DOI 10.1145/3446620.

Palmyre Pierroux, Per Hetland, Line Esborg. 2020. "Traversing citizen science and citizen humanities Tacking stitches". In *A history of participation in museums and archives: traversing citizen science and citizen humanities*, hg. von Per Hetland, Palmyre Pierroux, Line Esborg, 3-23. Abingdon, Oxon: Routledge.